

Fingertips (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital

Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior
elderoliveira@ufpel.edu.br

Resumo: Este texto apresenta o processo composicional da peça *Fingertips* (2023) – composição realizada inteiramente em Estação de Trabalho em Áudio Digital (*i.e.* DAW). Relata como se deu o processo composicional das miniaturas a partir da improvisação utilizando controladores MIDI¹, instrumentos nativos do programa *Studio One 5* e externos. Esse trabalho integra um portfólio ainda em construção com mais de 200 pequenas peças (*i.e.* miniaturas) compostas pelo autor entre os anos de 2022 e 2026, para instrumentação diversificada. Pretende-se apresentar procedimentos composicionais voltados a gestão da ideia musical, de densidades, das alturas, das intensidades e procedimentos como mixagem e masterização (pós-produção).

Palavras-chave: Composição musical. Compositor-intérprete. Improvisação. Estação de Trabalho em Áudio Digital (DAW). Processos criativos em música.

Abstract: This text presents the compositional process of the piece *Fingertips* (2023), a composition created entirely within a Digital Audio Workstation (DAW). It describes how the miniatures were developed through improvisation using MIDI controllers, native instruments from Studio One 5, and third-party virtual instruments. This work is part of an ongoing portfolio comprising more than 200 short pieces (*i.e.*, miniatures) composed by the author between 2022 and 2026 for diverse instrumentations. The paper aims to discuss compositional procedures related to the management of musical ideas, density, pitch, dynamics, as well as production techniques such as mixing and mastering (post-production).

Keywords: Musical composition. Composer-performer. Improvisation. Digital Audio Workstation (DAW). Musical creative processes.

1 INTRODUÇÃO

A composição de miniaturas em Estação de Trabalho em Áudio Digital (DAW) é uma proposição artística que pretende explorar a experiência da composição musical neste ambiente de trabalho, vislumbrando potencialidades pedagógicas, tendo diferentes softwares como mediadores da ideia musical (Marrington, 2011). Nesse sentido, relatarei a experiência de composição musical

¹ Especificamente os modelos Akai MPKmini e Akai MPD 218.

mediada pela tecnologia da DAW de minha preferência, *Presonus Studio One 5*, na qual a literatura pertinente deu base às experimentações e ao processo criativo.

Dividida em duas partes, a peça *Fingertips*² (2023) é composta por *Fingertips, Pt. 1* (01'08'') e *Fingertips, Pt. 2* (01'11'). Apresentam-se enquanto miniaturas de cerca de 1 minuto, complementando-se pela composição em camadas (Kostka; Santa, 2018) e pela utilização de mesma instrumentação, semelhante proposta textural, tessitura, para além de materiais harmônicos, rítmicos e melódicos também semelhantes. Compõem a mistura (*i.e.* mixagem): 1) Teclado Rhodes³; 2) Teclado Wurlitzer⁴; 3) Vibrafone; e 4) Sintetizador, a partir dos instrumentos virtuais *Presence* e *Mai Tai*. Tal escolha se deu em relação às semelhanças de timbre e envelope, tendo como prioridade tal coesão (Stockhausen, 1962).

A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se em uma abordagem prática-experimental, centrada na composição musical mediada por Estação de Trabalho em Áudio Digital (DAW), tendo como eixo estruturante a improvisação e o pensamento gestual (Oliveira, 2015) a partir de controladores MIDI e a posterior organização do material sonoro em camadas (*i.e.* *overdubbing*). O processo articula etapas interdependentes que envolvem a geração da ideia musical em tempo real, sua sistematização por meio de parâmetros composicionais — como densidade, altura, intensidade e textura — e o refinamento técnico através de procedimentos de mixagem e masterização. A análise reflexiva do próprio fazer composicional orienta a investigação, permitindo identificar estratégias como automação de andamento, gradação textural, processamento em paralelo e distribuição espacial do som. Desse modo, a metodologia integra prática artística e reflexão teórica, compreendendo a DAW não apenas como ferramenta, mas como mediadora ativa do pensamento composicional e da construção do objeto sonoro final, independentemente a qual fim se destine. Neste caso cabe mencionar Fernando Iazzetta (2009),

² Disponível em <https://open.spotify.com/album/3r7n6zv6JBRd0YL8Beyo1f?si=4t5vGYVKSHO96t93-V1jgg>, <https://music.apple.com/ng/album/fingertips-instrumental-versions-single/1687076865>, <https://www.youtube.com/channel/UCOCly9-E19hiFXDmqToVsCQ>, entre outras plataformas *streaming* de áudio.

³ Visualização disponível em <https://rhodesmusic.com/>.

⁴ Visualização disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=hBrKJydx3Dw>.

Alexandre Fenerich (2025), Daniel Tápia (2025), Vicente Farias das Flores (2025) nos seus diferentes processos que envolvem música, composição e mediação tecnológica.

Ressalto, por fim, que todo o material foi desenvolvido na ausência de partitura, tendo como referência visual o *piano roll* da DAW - ferramenta composicional e de ajuste. Apresento os procedimentos que fundamentaram as etapas de produção (composição musical) e pós-produção (mixagem e masterização) (Mixerman, 2020; Rosa e Manzolli, 2019 apud Frith; Zagorski-Thomas, 2016).

2 FINGERTIPS, PT. 1: BREVE DETALHAMENTO DO TRATAMENTO DA IDEIA MUSICAL

Nesta seção apresento o que foi definido durante o planejamento da composição: 1) Automação do andamento (*i.e.* tempo); 2) Classes de Notas e Intervalos utilizados (inspirado na teoria de Allen Forte (1974)); 3) Acréscimo gradual de alturas; 4) Adensamento e retração textural. Da mesma forma, subseqüentes decisões de relevância composicional que não foram previamente planejadas. O(A) leitor(a) terá o suporte da escuta a partir dos sites indicados e a partir das figuras que remontam o processo composicional em DAW.

Inicialmente, a primeira parte da peça *Fingertips, Pt.1* (2023) apresenta oscilação no andamento, iniciando com 40bpm e acelerando até 60bpm (c.1-9), desacelerando novamente até retornar ao andamento de 40bpm (c. 10-18). Tal oscilação perdura ao longo de toda a peça, culminando nos 95bpm até regressar ao tempo primeiro (c. 27-35). A figura a seguir exemplifica:

Figura 1: Automação do parâmetro andamento. Acervo do autor.

OLIVEIRA, Elder. *Fingertips* (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 1-17.

Essa oscilação de andamento relatada é pareada com as oscilações de acréscimos e decréscimos de alturas (*i.e. pitch-classes*) a cada instrumento e à textura final da peça, gerando instabilidade. Como exemplo, a figura a seguir apresenta o adensamento (c. 8-12) pela inserção das alturas C#4, D4, D#4, E4 somadas ao C4, no instrumento *Rhodes Suitcase*:

Figura 2: Adição de classes de notas – adensamento textural no instrumento Rhodes. Acervo do autor.

Para este adensamento textural em específico utilizo cromatismo descendente para a adição de alturas. A figura a seguir apresenta as classes de notas B2, A#2, A2, G#2, G2, expressando contraponto oblíquo e expansão intervalar (Schoenberg, 2008) (c. 1-8) a partir da nota pedal B2.

Figura 3: Tratamento contrapontístico, compassos 1-8. Piano Roll. Mai Tai. Acervo do autor.

Com duração de 1min08s, *Fingertips, Pt. 1* apresenta adensamento e retração da textura enquanto prioridade composicional, conforme expresso visualmente na figura a seguir:

Figura 4: Exploração de densidades: visão global da textura e tessitura (D2-B4). Acervo do autor.

O processo de adensamento pode ser visto (c. 1-9; 9-13; 21-25) enquanto elemento de variação e de definição da forma. Para este caso, enumera-se: 1) variação da textura como elemento de condução da narrativa musical; 2) textura enquanto elemento desestabilizante do timbre da composição; 3) a funcionalidade da textura para realização de transição entre temáticas, realizada por um único instrumento musical (c. 17-21).

OLIVEIRA, Elder. *Fingertips* (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 1-17.

Não poderia deixar de associar este trabalho tímbrico também às leituras e aos escritos realizados há alguns anos, em dissertação de mestrado – o qual destaco o trabalho de Harry Halbreich (2007). Dentre estes três procedimentos enumerados, associo as estabelecidas relações de timbre presentes na composição às reflexões de Harry Halbreich, que diz que “(...) o timbre é um estado de evolução e de instabilidade que demanda uma atenção permanente da parte do ouvinte”⁵ (Halbreich, 2007, p. 38, tradução de autor). Embora *Fingertips* (2023) não seja uma peça a qual considere espectral, julgo conveniente e pertinente a conceituação do autor, que se baseia na música espectral francesa e romena.

2.1. O tratamento da mistura

Considero relevante destacar os principais procedimentos realizados durante o processo de mixagem (*i.e.* mistura), sendo eles as definições dos níveis de volume, do *pan* e dos principais *plugins* utilizados. A figura a seguir detalha:

Figura 5: Etapa de mixagem: ajuste de volumes e adição de efeitos no *bus*.

⁵ “Je pense que la chose fondamentale dans la musique spectrale c'est que, comme le timbre est en état d'évolution et d'instabilité, il demande une attention permanente de la part de l'auditeur...” (Halbreich, 2007, p. 38).

Antes de tratar dos níveis de volume, cabe destacar a forma como os instrumentos foram organizados no projeto. Reunidos pelo *Bus 1* (Figura 5) estão os instrumentos virtuais *Wurlitzer* e *Fender Rhodes*. No *Bus 3* (Figura 5), Xilofone e sintetizador *Mai Tai*. A utilização do *bus* pressupõe a manutenção de efeitos e demais procedimentos em grupo, onde os efeitos aplicados no canal *bus* atingem os canais a ele conectados. Desse modo, quanto aos níveis de volume, preservam determinada diferença entre cada instrumento. Ou seja, foi estabelecida hierarquia a partir do ganho para cada *bus*, bem como, entre os canais *bus 1* (-12dB) e 3 (0dB). Para exemplificar, a figura 5 também ilustra a diferença em decibéis entre os teclados (6dB) e entre xilofone e sintetizador (5dB e 3,9dB).

Realizado este primeiro processamento de volumes, iniciei processo de inserção de *plugins*. Inicialmente, foram realizadas compressões com *ratio*⁶ entre 1,8:1 e 2,2:1 e inserção de efeitos que alteram brilho (*OneKnob Brighter*), intensidade (*OneKnob Pressure*) e reverberação (*OneKnob wetter*), personalizando cada timbre utilizado.

Por fim, trato da panorâmica (*i.e. pan*) que é fixa, não havendo quaisquer processos de automação para deslocamento dos instrumentos no espaço. Os diferentes teclados são distribuídos 70% à esquerda (*Wurlitzer*) e 70% à direita (*Fender Rhodes*), Xilofones 25% à esquerda e 25% à direita, e o sintetizador (*Mai Tai*) 25% à esquerda. Cabe destacar que há prioridade na preservação da *mono compatibilidade*⁷, visto que este projeto visava distribuição nas principais plataformas streaming de áudio (Moylan, 2007).

3 FINGERTIPS, PT. 2: CONTINUIDADE DA IDEIA MUSICAL E A PROPOSTA DE GRADAÇÃO

A peça *Fingertips, Pt. 2* apresenta 1min11s de duração. Comparativamente à primeira parte, há a omissão do instrumento musical *Wurlitzer*, utilizado na parte anterior. Tal omissão apresenta uma primeira alternativa para variação da proposta de textura e timbre para esta parte.

⁶ Proporção da compressão: nesse caso prezou-se por uma compressão mais conservadora.

⁷ “While surround sound is becoming more prevalent, two-channel sound reproduction remains the standard of the music recording industry, with monophonic capabilities still considered for certain Internet, radio broadcast and television sound applications” (Moylan, 2007, pg. 49).

Para além deste recurso de variação, busquei outras formas de adensamento textural para propor contraste entre ambas as partes, desde o planejamento da improvisação. Estabeleci que haveria progressivo (*i.e.* gradação) adensamento textural (*i.e.* gradação), tendo como referência o tratamento de textura, timbres e dinâmicas em *Atmosphères* (1961), de György Ligeti, discutidos na tese doutoral de Vitale (2013) e em seus outros textos (Vitale, 2012a; 2012b; 2013; 2014). Nesse sentido, a peça apresentará culminância em sua textura nos compassos entre 0min45s e 1min (c. 41 e 58), como é possível verificar na figura a seguir:

Figura 6: Processo de adensamento textural (*i.e.* gradação), compassos 41-58. Acervo do autor.

Sobre esse processo de gradação, verificam-se 4 (c.42), em seguida 6 (c. 43), 8 (c.44), 11 (c. 46) e 15(c. 47) alturas sendo tocadas em simultâneo, processo reservado ao terço final da peça. Enquanto continuidade da ideia musical a partir de *Fingertips, Pt. 1*, optei pela ênfase no processo de adensamento verificável na figura 5.

Por fim, para além das questões texturais e de timbre abordadas, propus a anulação da variação de andamento – o que também caracterizava a primeira parte da peça –, tendo o procedimento enquanto proposição de contraste. Desse modo, a peça se mantém a 80bpm em todo o seu curso.

3.1. Outras informações relevantes ao processo composicional

OLIVEIRA, Elder. *Fingertips* (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 1-17.

O processo de composição musical a partir da improvisação se caracterizou por subsequentes sobreposições de camadas (*i.e. overdubbing*), em ambas as partes da peça. Como exemplo utilizo a segunda parte da peça, em que são gravados sintetizador, xilofone e teclado *Fender Rhodes*, nesta sequência, ilustrado na figura a seguir:

Figura 7: Exemplo de sobreposição de camadas (*i.e. overdubbing*). Acervo do autor.

Outro processo estabelecido foi o processamento em paralelo de um instrumento musical. A figura a seguir indica como o instrumento Xilofone foi duplicado e processado paralelamente, em seus registros grave (*low*) e agudo (*high*), distribuindo-os no estéreo.

Figura 8: Processamento em paralelo para distribuição no estéreo. Acervo do autor.

Para além do indicado e detalhado enquanto elementos centrais e características da peça, cabe salientar a importância dos ajustes finos de dinâmica, a cada altura executada, as quantizações e a exploração de sonoridades no processo de sobreposição. A figura a seguir apresenta detalhadamente os recursos explorados na *DAW*, que viabilizou maior naturalidade em relação a qualidade do som.

Figura 9: Dinâmica: ajuste fino de intensidades. Acervo do autor.

OLIVEIRA, Elder. *Fingertips* (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 1-17.

Graficamente é possível ajustar a intensidade de cada nota executada, conferindo alterações de timbre do instrumento, enfatizando acentuações do gesto musical executado e/ou proporcionando ajuste nas expressões de crescendo ou decrescendo, precisamente. A partir da régua ilustrada na figura acima, ressalta-se que as notas, além de possuírem valores individuais em *velocity/intensidade MIDI*, delineiam um gesto musical em que timbre e dinâmica atuam de forma pareada (c. 17-22).

4 O PROCESSO DE MASTERIZAÇÃO

O processo de masterização também foi realizado no programa *Studio One 5*. Os procedimentos de compressão e equalização são comuns ao longo do processo de masterização, etapa em que atentei em relação aos níveis de volume (LUFS), às bandas de frequências predominantes e à fase, verificando como o som se distribui no espaço (mid-side, L-R), como pode ser verificado na figura 10:

Figura 10: Layout de masterização: monitoramento de frequências, intensidades e fase. Acervo do autor.

Nesse processamento utilizei o compressor nativo com *ratio* 1,5:1 – o que considero procedimento conservador –, e os plugins *S1 MS Matrix Stereo (Waves)*, que invertem a fase e distribuem o som no estéreo, somados ao *plugin S1 Imager Stereo (Waves)* (Figura 10), que possibilita ajuste de informações L-R e MS, otimizando a separação estéreo e a imagem espacial.

OLIVEIRA, Elder. *Fingertips* (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 1-17.

Figura 11: *S1 Stereo Imager* (waves): controle de separação (*i.e.* abertura) das informações L-R e M-S. Acervo do autor.

Cabe, por fim, ressaltar que os procedimentos realizados tiveram como fim a publicação nas plataformas streaming de áudio, considerando escuta estereofônica, mono compatibilidade, e as normativas das distribuidoras, principalmente as medidas de intensidades -1dBTP (*peak*) e -14 LUFS.

5 DISCUSSÃO

Evidencio neste texto a centralidade da mediação tecnológica neste processo composicional, que está dentro das práticas artísticas e composicionais contemporâneas. Fernando Iazzetta (2009) argumenta que a tecnologia não atua apenas como ferramenta, mas como agente mediador da própria concepção musical, influenciando decisões estéticas e estruturais. Nessa perspectiva, consolidou-se o processo criativo, no qual a DAW é tida como elemento ativo na organização da ideia musical, sobretudo pela utilização do *piano roll*, das automações e na manipulação paramétrica do som.

Apresentar um processo composicional em DAW é uma alternativa aos processos que estão historicamente e exclusivamente centrados na escrita tradicional – esta que forma sujeitos-leitores – e passa a incorporar práticas experimentais baseadas na escuta, no pensamento, na experiência criativa, na interação e na manipulação direta do material sonoro – esta que apresenta potencialidades na formação de artistas-criadores (*i.e.* compositor-intérprete).

Além disso, abordo no texto a improvisação a partir de controladores MIDI, seguida da organização em camadas (*i.e.* *overdubbing*), aproximando-me das práticas discutidas por Mark Marrington (2011), ao tratar a interface da DAW como espaço de experimentação criativa. A composição, nesse contexto, emerge de um processo iterativo entre gesto performático e edição digital, no qual a improvisação inicial é continuamente transformada por procedimentos técnicos em estúdio, alterando decisões, refinando escolhas, ou dando algum tipo de reparo às limitações técnico-instrumentais. Tal dinâmica evidencia uma ampliação do papel do compositor, que passa a atuar simultaneamente como intérprete, produtor e editor, reforçando a noção de compositor-intérprete presente no texto.

Dentre os parâmetros musicais discutidos, abordei a articulação entre densidade, textura e organização das alturas, dialogando com referenciais teóricos como Allen Forte (1974) e Arnold Schoenberg (2008), essencialmente. A utilização de classes de alturas e procedimentos cromáticos demonstra um controle estrutural refinado, mesmo em um ambiente predominantemente experimental. Ao mesmo tempo, a exploração da textura como elemento formal aproxima-se das reflexões de Stephen Kostka e Matthew Santa (2018), ao evidenciar a textura como parâmetro organizador da forma musical nos diferentes contextos pós-tonais.

No que se refere ao timbre, estabeleço diálogo com as ideias de Karlheinz Stockhausen (1962) e Harry Halbreich (2007), ao compreender o som como fenômeno dinâmico e instável. A escolha criteriosa de instrumentos virtuais com envelopes semelhantes e a manipulação de parâmetros como compressão, espacialização e processamento em paralelo evidenciam uma escuta orientada para a construção do timbre, tratado detalhadamente e preservando essa ideia de instabilidade/transformação. Reforço, assim, a ideia de que a mediação tecnológica colaborou para fixar o trabalho específico na formação e manutenção dos timbres escolhidos – este que possui papel estruturante na composição.

Por fim, ao integrar composição, mixagem e masterização em um mesmo fluxo criativo, proponho diálogo com perspectivas contemporâneas da produção musical, como as discutidas por William Moylan (2007) e Gilberto Assis Rosa; Jônatas Manzolli (2019). O single *Fingertips* (2023) foi pensado para circulação em plataformas digitais, atendendo demandas atuais de distribuição de produtos e que também são demandas da comunidade geral e acadêmica. Em síntese, precisamos discutir ainda mais como as produções acadêmicas seriam potencializadas ganhando visibilidade no *mainstream*⁸ musical, que possuem suas diretrizes pautadas pelo capital.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

São inúmeros os processos de composição musical realizados em Estações de Trabalho em Áudio Digital, que transitam da composição para o cinema, audiovisual em geral, para jogos, exposições entre outras manifestações possíveis. Este texto, ainda que se resume em apresentar parte dos procedimentos composicionais da peça *Fingertips* (2023), aqueles os quais considerei de maior relevância e interesse, apresenta ferramenta de composição e análise.

Os trabalhos desenvolvidos em Estações de Trabalho em Áudio Digital (DAW) vem possibilitando a alteração no processo de composição, oportunizando migrar de processos vinculados à tradição escrita para os processos que envolvem a experimentação, a prática e o registro mediados pela tecnologia. Nesse sentido, *Fingertips* (2023) é um trabalho de experimentação da ideia musical nas diferentes possibilidades que a ferramenta apresenta, considerando aspectos da produção e pós-produção e a forma como o artefato artístico será distribuído.

Cabe salientar a importância das atividades desenvolvidas em grupo de pesquisa, na Universidade Federal de Pelotas, em âmbito de graduação e pós-graduação. Durante o cronograma de estudos do Grupo de Pesquisa *Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora*⁹, um dos membros do grupo, o Prof. Dr. Claudio Horacio Vitale, apresentou seus estudos sobre o compositor György Ligeti tratados em sua tese doutoral “*A gradação nas obras de*

⁸ O termo *mainstream* é popularmente utilizado para designar aquilo que é predominante, amplamente difundido e aceito pela maioria do público em determinado contexto cultural, social ou midiático.

⁹ Vide cronograma em: <https://wp.ufpel.edu.br/artesonora/cronogramascompletos/>

György Ligeti dos anos sessenta” (2013). Pesquisadores e estudantes apreciaram a apresentação de diferentes obras. Em especial, a obra *Atmosphères* (1961), como já evidenciado, motivou este processo criativo.

Por fim, abrem-se diversas possibilidades de continuidade na pesquisa, especialmente no aprofundamento da relação entre composição musical de miniaturas, gestão das ideias sonoro-musicais e mediação tecnológica. A partir da elaboração (ou contínua alimentação) do portfólio de miniaturas, criou-se o *Laboratório Ars Minuta: processos criativos em miniatura*, projeto de pesquisa¹⁰ que se debruça sobre a composição de curta duração, visando identificar padrões composicionais, estratégias recorrentes e modelos utilizados, propondo esvaziamentos e alcançando novas proposições em diferentes processos de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS

IAZZETTA, Fernando. *Música e mediação tecnológica*. São Paulo: Perspectiva, 2009.

FARIAS DAS FLORES, Vicente Reis de Souza. Perspectivas do campo produtivo de áudio para jogos no Brasil. In: IAZZETTA, Fernando (org.). *Culturas sonoras*. São Paulo: ECA-USP: Berro – Músicas e Sons, 2025. p. 225–237.

FENERICH, Alexandre Sperandéo. Retratos sonoros de deslocamentos urbanos em caminhadas e escutas. In: IAZZETTA, Fernando (org.). *Culturas sonoras*. São Paulo: ECA-USP: Berro – Músicas e Sons, 2025. p. 21–52.

FORTE, Allen. **The Structure of Atonal Music**. New Haven, CT and London: Yale University Press, 1974.

HALBREICH, Harry. *“La Musique spectrale au début du XXI siècle”*. Paris, 2006. Organized by Ana-Maria Avram. Cremac, 2007.

KOSTKA, Stephen; SANTA, Matthew. **Materials and Techniques of Post-Tonal Music**. 5th edition. Routledge, 2018.

¹⁰ Vinculado ao Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Informações disponíveis em:

OLIVEIRA, Elder. *Fingertips* (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 1-17.

DOI: 10.5281/zenodo.20601235

MARRINGTON, Mark. **Experiencing Musical Composition In The DAW: The Software Interface as Mediator of The Musical Idea.** Journal on the Art of Record Production. Conference Papers, July 2011. ISSN: 1754-9892.

MIXERMAN. **Zen & the Art of Mixing.** Mixerman Publishes. Asheville, NC, 2020.

MOYLAN, William. **Understanding and Crafting the Mix: the art of recording.** 2nd edition. Elsevier. Oxford, 2007.

OLIVEIRA, Elder. **O gesto no processo composicional.** Dissertação de Mestrado. Universidade de Aveiro, Portugal. Disponível em: <https://opac.ua.pt/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=277184>. Acesso em 15 de maio de 2026.

REVISTA MOSAICO: processos criativos em música e em artes do som. V. 1, Dossiê de partituras: Especialização em Processos Criativos - Composição e Performance, UFPA. Ed. Elder dos Santos Oliveira Junior. Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará. Belém - PA, 2024. ISSN 2966-2311.

ROSA, Gilberto Assis; MANZOLLI, Jônatas. **Complexidade e criatividade no processo de produção musical em estúdio:** uma perspectiva sistêmica. *Opus*, v. 25, n. 3, p. 50-65, set./dez. 2019. <http://dx.doi.org/10.20504/opus2019c2503>.

SCHOENBERG, Arnold. **Fundamentos da composição musical.** Tradução: Eduardo Seincman. 3^a Ed. São Paulo: EdUSP, 2008.

STOCKHAUSEN, Karlheinz. **The concept of unity in electronic music.** Perspectives of New Music, Vol. 1, Nº. 1, pp. 39-48. Autumn, 1962.

TÁPIA, Daniel. Um ouvido treinado ou uma escuta artística? Desafios para o desenvolvimento da escuta de áudio-musicistas. In: IAZZETTA, Fernando (org.). *Culturas sonoras.* São Paulo: ECA-USP: Berro – Músicas e Sons, 2025. p. 199–210.

VITALE, Claudio H. **A gradação nas obras de György Ligeti dos anos sessenta.** Tese de doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013-155143/pt-br.php>.

VITALE, Claudio H. Processos graduais e micropolifonia na música de György Ligeti. *Revista Música Hodie*, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 45–62, 2012(a).

OLIVEIRA, Elder. *Fingertips* (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 1-17.

DOI: [10.5281/zenodo.20601235](https://doi.org/10.5281/zenodo.20601235)

VITALE, Claudio H. Gradação e transformação textural em obras de György Ligeti. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPPOM, 22., 2012, João Pessoa. *Anais...* João Pessoa: ANPPOM, 2012(b).

VITALE, Claudio H. Micropolifonia e processos de gradação em *Atmosphères* de Ligeti. *Per Musi*, Belo Horizonte, n. 27, p. 88–101, 2013.

VITALE, Claudio H. Temporalidade e continuidade na música de Ligeti: uma abordagem a partir da gradação. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA, 2014, Curitiba. *Anais...* Curitiba: UFPR, 2014.

OLIVEIRA, Elder. *Fingertips* (2023): ensaio sobre o processo composicional de miniaturas realizadas em Estação de Trabalho em Áudio Digital. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Dossiê Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Pelotas, RS, V.3 - n.2, 2026, p. 1-17.